

РОЛЬ СОЦИОЛОГИИ В СТОМАТОЛОГИИ

Солижонов Шохнур Рустамжонович
Рахимбердиев Козимбек Улугбек угли
Зоиров Шахриёр Шодмонович

Аннотация: В данной статье раскрывается актуальность и развитие социологии в стоматологии.

Ключевые слова: медицина, стоматологическая помощь, медицинская социология, здоровье, болезнь, стоматология, общественное здоровье, здоровый образ жизни, гигиена.

Социология медицины в нашей стране – наука молодая, но бурно развивающаяся. В отличие от стран Запада, где социолог медицины является в подавляющем большинстве случаев социологом по образованию, в нашей стране сложился взгляд на социологию медицины как на науку, стоящую на стыке медицины и социологии. Пока трудно сказать, следует ли развивать данный подход или принять западную модель социологии медицины. Хотя она, в свою очередь, не является чем-то целостным. Основными проблемами социологии медицины, существенными для ее развития в нашей стране, всегда были: исследования медицинской профессии, исследования роли больного, поведения в болезни, оценка результата лечения с точки зрения пациента, изучение социального конструирования болезни и медицинского знания, развитие представлений об охране здоровья как о праве, проблемы распределения ресурсов и расширения медикализации, проблемы доступности медицинских услуг. Но исследовательское поле социологии медицины постоянно расширяется. Академик А.В.Решетников пишет: «Сегодня социология медицины вступила в новый этап своего развития, происходит переоценка многих ее подходов и направлений, по-новому трактуются политические и культурные изменения в системе охраны здоровья. Именно на этом этапе возникает необходимость оценить вклад, который эта наука вносит в понимание социальной природы современной деятельности на благо здоровья».

Социология медицины может помочь в решении следующих проблем социологии образования: в разработке паттернов здоровьесберегающего поведения

обучающихся; в экспликации роли медицинских работников в обеспечении образовательных процессов; в определении медицинских рисков образования и способов их профилактики; в использовании методик измерения качества жизни участников образовательного процесса.

Население во многих регионах страны получило возможность свободного выбора стоматолога, лечебного учреждения, формы оплаты лечения. Платная стоматологическая помощь стала реальным фактом и благоприятно воспринята значительной частью населения. Это привело к возникновению конкуренции за пациента между специалистами, государственными стоматологическими поликлиниками, государственными и частными секторами, что благоприятно отразилось на качестве стоматологической помощи.

Дефицит бюджетного финансирования стоматологических учреждений, развитие альтернативного сектора в стоматологии (структуры с различными организационно-правовыми формами предпринимательской деятельности и формами собственности), либерализация цен на товары и их удорожание ведут к необходимости пересмотра основных позиций по функционированию стоматологической службы в современных экономических условиях. Медицинской наукой и общественностью все больше отмечается насущная необходимость в реформировании данной подотрасли отечественного здравоохранения.

И в этом смысле привычное представление о деятельности врача-стоматолога как исполнении строго определенной профессиональной роли явно устарело. Стоматология превратилась в особый культурный комплекс, который включает и экономику, и менеджмент, и высокие технологии, и новейшие психологические методики, и многое другое. Роль стоматолога перестает быть узко профессиональной, а превращается в роль социальную. Как известно, теоретически они соотносятся как включенные множества. Невозможно выделить определенные черты социального портрета врача-стоматолога государственной или частной клиники, так как около половины стоматологов совмещают работу в этих учреждениях.

Последствия этой трансформации нельзя оценить без специальных медико-социологических исследований, чьим предметом и является анализ профессиональных ролей в медицине.

Основные социально-психологические черты врача-стоматолога: гендерность (68,6% - женщины); преобладание лиц старше 40 лет (53,4%) со стажем работы в государственных стоматологических учреждениях (ГСУ) более 15 лет (60,0%), в частной стоматологии – до 10 лет (48,6%); удовлетворительное материальное положение и жилищные условия (60,0% и 57,1%); отсутствие желания большинства стоматологов ГСУ к переходу в частные структуры (57,1%); вынужденность работы в негосударственных стоматологических учреждениях (НСУ) (46,7%); удовлетворенность профессиональной деятельностью (79,1%).

Профессиональная деятельность приводит возникновению профессионального стресса и эмоциональному выгоранию врачей-стоматологов, повышению психологической и социальной напряженности работы способствуют эмоциональные нагрузки (74,3%), конфликты с пациентами (40,0%), неудовлетворенность работой (18,1%), отношениями с начальством (9,5%) и коллегами (2,9%), неполная занятость в течение смены (58,0%), социальная незащищенность из-за необеспеченности «соцпакета» (49,5%). Развитию профессионального стресса и ухудшению здоровья врачей-стоматологов способствуют неблагоприятные условия труда: статическое и зрительное напряжение (57,1% и 65,7%), загрязнение воздушной среды (45,7%), воздушно-капельная инфекция, контакт со слюной и кровью, медикаментами (54,3%, 46,7% и 31,4%), шум и вибрация (51,4% и 37,1%), работа с мелким инструментом (33,3%). Однако только 11,4% стоматологов назвали условия своего труда важной профессиональной проблемой.

Уровень внедрения в практику врачей-стоматологов современных технологий диагностики, профилактики и лечения стоматологических заболеваний недостаточный. Стоматологи мало внимания уделяют профилактике заболеваний (16,0% не обучают пациентов гигиене полости рта, 61,7% не снимают зубные отложения каждому пациенту, 40,4% редко или вообще не применяют локальные фториды), неоперативному лечению кариеса (только 53,2% используют эмаль-

герметизирующий ликвид, 7,4% - глюфторэд, ни один врач не применяет аморфный фосфат кальция), современным методикам эстетической реставрации зубов (всего 59,6% изготавливают виниры), снижению дентофобии пациентов (только 40,4% врачей используют ультразвук для снятия зубных отложений, 4,2% - препарируют кариозные полости без бормашины), соблюдению стандартов эндодонтического лечения зубов (18,1% не выполняют диагностическую рентгенографию, 30,9% не контролируют проходимость и 7,4% – пломбирование корневых каналов, 56,4% предпочитают пломбирование каналов пастой, 75,5% не проводят диспансеризацию пациентов и не отслеживают отдаленные результаты).

Социальная роль частной стоматологии расширяется, за счет увеличения доступности стоматологической помощи и приближению её к месту жительства населения, предоставлению пациентам услуг, не предусмотренных в системе ОМС, стремлению к переходу от оказания стоматологической помощи взрослым к принципу семейной медицины, стимулированию повышения качества стоматологической помощи за счет конкуренции с государственными клиниками. Для улучшения качества стоматологической помощи необходимо, в первую очередь, повышение материально-технической обеспеченности службы (71,4%), профессионализма врачей (62,9%), зарплаты (51,4%).

Профессия врача-стоматолога носит бинарный характер: это врач-практик и врач-исследователь, но коммерциализация медицины часто приводит к гипертрофированию практической функции в ущерб исследовательской. С другой стороны, выше оплачиваются исследования, которые не связаны с ежедневной практической работой врача-стоматолога, что ведет к расхождению практической и научной функций его профессиональной роли.

Принципиальным моментом современного структурирования профессиональной роли врача-стоматолога является изменение статуса пациентов как основных социальных агентов профессионализации в медицине. Расширение их прав, повышение эстетических требований, экстенсивная информированность, некомплаентность и дифференцированное поведение в отношении государственной

и частной стоматологии создают принципиально новый энвайронментальный континуум для реализации профессиональных функций.

Для успешного выполнения профессиональной роли врача-стоматолога необходима специальная психологическая и социологическая подготовка. Отсутствие такой у выпускников наших стоматологических факультетов и вузов негативно влияет на усвоение ими профессиональных ролей.

Существует инвариант требований к профессиональной роли стоматолога, который существенен для всех подгрупп врачей (терапевтов, хирургов, ортопедов, детских стоматологов, стоматологов-гигиенистов, ортодонтотв). Это качественное стоматологическое обслуживание и выполнение этико-деонтологических требований. Однако, специфика оказываемых услуг в различных областях стоматологии представляет данное содержание профессиональной роли в различных модификациях.

Основным социальным требованиям к выполнению профессиональной роли является соблюдение прав пациента, а условием выполнения данного требования - клиническая и этико-правовая компетентность врачей-стоматологов. Однако в настоящее время уровень правовой грамотности серьезно отстает от уровня клинической подготовки врачей-стоматологов, что мешает им

- а) последовательно защищать права пациентов и
- б) грамотно отстаивать свои профессиональные права.

В стоматологии в последние годы имеет место тенденция десоциализации смысла научных исследований. Эта десоциализация выражается в том, что исследователи не сообщают о гуманитарной стороне исследования, как то - соответствие мотива, цели и средств исследования этико-правовым нормативам. Нет сведений и об обнаруженных рисках, об особенностях информированного согласия (ИС), применяемого в данном исследовании, что необходимо, поскольку единая форма ИС для клинических исследований в стоматологии не утверждена.

Литература:

1. Адамчук В.В. Экономика и социология труда /В.В.Адамчук, О.Б.Ромашов, М.Е.Сорокина. — М.: Ново-Пресс, 2019. — 720 с.

2. Варгина С.А. Особенности оказания стоматологической помощи в полиэтничном регионе /М.Р.Джерештиева, С.А.Варгина. - Пятигорск. Изд-во «Менталитет». - 2018– 2, 0 п.л.

3. Е.В.Приз. Методология исследований компетентности в медицине, // Гуманитарные и социальные науки. – 2019. - №4. – 0,5 п.л.